

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE			
<i>La politique du Parti Communiste français</i>	1	<i>léstation des anciens volontaires des Brigades Internationales</i>	12
ACTUALITE		<i>Tchécoslovaquie: Des réseaux titistes en Bohême</i>	12
<i>Les trois aspects du procès Rajk</i>	4	<i>Roumanie: La diffusion de la langue russe</i>	13
ETUDE		LE COMMUNISME EN EXTREME-ORIENT	
<i>Le Parti Communiste tchécoslovaque</i>	6	<i>Le programme de Mao-Tsé-Tung</i>	13
DOCUMENT		LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Le massacre de Katyn</i>	8	<i>Le plan triennal de l'élevage en difficulté</i>	14
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		<i>Les mauvais accordéons. — Le mauvais rendement d'un soukhoze. — Relâchement de la discipline dans le travail. — Une campagne pour la propreté et l'ordre dans les entreprises</i>	15
<i>Pologne: La presse et le parlement de Bonn. — Ce qui ne va pas dans les usines. — A travers la presse syndicale</i>	10	<i>La justice soviétique est-elle formaliste? — Des appareils de prothèse inutilisables. — Un bonjour poétique à Staline</i>	16
<i>Yougoslavie: Des ministres communistes sous les verrous. — Tito définit le socialisme yougoslave</i>	11		
<i>L'attitude du P.C. de Grèce envers le P.C. de Yougoslavie. — Une pro-</i>			

CHRONIQUE**La politique du Parti Communiste français**

Un mot, sans doute un peu fort, pourrait définir assez bien la politique du Parti Communiste français depuis plusieurs mois : il fuit l'action. Dans ces temps qu'on croirait propices à l'agitation politique, il se dérobe aux sollicitations des événements, et la crise gouvernementale elle-même ne l'a pas fait sortir vraiment de son apparente passivité.

Fuite devant l'action

Cette fuite devant l'action n'est ni abdication, ni renoncement. Par la nature même de l'emprise qu'ils exercent sur les militants et sur les foules, les communistes sont condamnés à faire toujours quelque chose, à marcher toujours, à toujours paraître agir. Cet automne, comme les automnes précédents, il leur faut tenir en haleine leurs troupes. Ils ont donc organisé, entre autres, ce

vote pour la paix qui mobilise toutes les sections du parti, toutes ses cellules, ainsi qu'un certain nombre d'organisations asservies ou colonisées. Mais qu'est-ce que cette agitation banale et si visiblement superficielle auprès des grèves insurrectionnelles de l'an passé et d'il y a deux ans? Et ce n'est pas la campagne publicitaire menée à des fins commerciales strictement personnelles autour du livre de Maurice Thorez qui peut donner au programme d'action présente du P.C. l'allure révolutionnaire qui manifestement lui manque.

Pratiquement, et sauf des circonstances exceptionnelles comme celles qu'ils se sont montrés impuissants à exploiter à fond en 1944, les communistes ne peuvent rien en France sans le secours d'une profonde agitation sociale. Or, il est clair qu'ils n'ont pas cette année tenté de développer les conflits sociaux, et que leur action, au contraire, a tendu dans une certaine mesure à

l'apaisement. Même au moment de la crise ministérielle, et si l'on excepte le jour où M. Moch s'est présenté devant l'Assemblée Nationale, ils n'ont pas consacré aux revendications ouvrières, dans *l'Humanité*, dans le *Peuple* et dans la *Vie Ouvrière*, la place et les titres qu'ils accordent au moment de déclencher quelque action de grande envergure, quand ils veulent au préalable chauffer à blanc l'opinion ouvrière et susciter partout des mouvements. En matière de guerre sociale, l'attaque brusquée est impossible. Il faut du temps et des précautions pour mobiliser les combattants. Les communistes, cette saison n'ont pas posé encore leurs affiches blanches. Ce signe ne trompe guère.

Pas de démarches brouillonnes

Des propos tenus par Laurent Casanova lui-même, devant les militants communistes réunis le 2 septembre 1949 au Palais de la Mutualité, donnent à cette attitude sa pleine signification :

« Nous devons nous garder bien sûr, a-t-il dit, d'intervenir par le travers des luttes économiques qui se développent, nous garder de ces démarches brouillonnes capables de compromettre les possibilités d'unité plus large dans l'action revendicatrice. Mais il reste que nous devons arriver à rendre perceptible aux masses la nécessité des changements politiques qui conditionnent les changements souhaités par elles dans leur vie quotidienne ».

(*L'Humanité*, 3 septembre 1949).

Ceux qui savent comment les communistes transmettent leurs consignes dans des réunions ou des écrits publics ne se laisseront pas prendre ici aux artifices du style. C'est la phrase apparemment dite par hasard, comme si elle n'exprimait qu'une évidente banalité, qui contient l'idée essentielle : les luttes économiques ne doivent pas cette année être exploitées au même degré qu'elles le furent dans un récent passé.

Hostilité à la grève générale

L'attitude de l'état-major cégétiste en septembre et en octobre s'est avérée conforme à ces consignes. Pour des raisons diverses, les autres centrales syndicales ont encouragé l'agitation sociale. On a même été jusqu'à envisager l'éventualité d'une grève générale de 24 heures. Or, loin de profiter de telles dispositions, les communistes ont ralenti l'action. On aurait pu croire qu'ils laissaient les autres s'engager pour exploiter par la suite un mouvement qui n'aurait pas eu au départ le caractère nettement politique que revêtent nécessairement aujourd'hui les actions

déclenchées par la C.G.T. Mais ils ont fait beaucoup plus et leurs intentions manifestement étaient autres. Ils ont rendu le mouvement impossible. Le 28 septembre 1949, la Commission Administrative de la C.G.T. publiait une longue résolution où l'on remarquait ces lignes :

« Ces menaces de grève générale, formulées à la légère sans que soient remplies les conditions exigées pour une telle action, alors qu'on s'oppose à l'unité et que ceux qui les formulent savent qu'ils ne disposent que d'une influence très réduite, sont de pures fanfaronnades. »

(*Le Peuple*, 29 septembre 1949).

N'est-ce pas se lier les mains que d'affirmer ainsi publiquement qu'une grève générale est impossible parce que ne sont pas réunies des conditions qui ne le seront pas davantage demain ni dans deux mois ?

Une maladresse volontaire

A cette habile maladresse, les communistes devaient en ajouter une seconde. Tout à coup, contrairement à la tactique suivie durant six semaines et jusque dans les premiers jours de la crise ministérielle, ils ont fait revendiquer par des syndicats « la constitution d'un gouvernement d'union démocratique ». C'était rendre impossible cette unité en vue de l'action qu'ils feignaient de vouloir. C'était à la « base » même et ils ne l'ignoraient pas, faire tomber la fièvre qui semblait monter ici ou là. Le comble a été atteint par la décision de l'Union des Syndicats de la Seine en date du 12 octobre. Dans l'invitation à la grève lancée pour le lendemain, le motif politique n'était même pas dissimulé, comme c'est l'habitude, au milieu d'une liste de revendications. Il s'étalait sur la majeure partie du texte, et l'énoncé des revendications réduit à presque rien, venait au bas comme une clause de style. C'était une sorte de provocation qui a détourné de la grève bon nombre d'ouvriers et de militants qui sans cela s'y fussent engagés. Pareille maladresse ne s'explique que si elle est voulue.

Ce n'était d'ailleurs que manœuvre d'un jour, la politique d'atermoiements et de prudence devait reprendre le dessus dès le lendemain. Et le communiqué hebdomadaire du bureau de la C.G.T. témoignait, le 20 octobre d'une sagesse exemplaire. Les militants étaient invités à faire échec à l'offensive patronale contre les salaires. Mais loin de leur conseiller le recours à la grève, le bureau confédéral leur rappelait « leur droit et leur devoir » de traduire devant les tribunaux compétents les patrons qui violent la loi... C'est du meilleur style réformiste digne de la C.G.T. d'avant l'unité : au temps où les communistes exerçaient leurs talents à la C.G.T.U. et dénon-

Notre but

Ce Bulletin a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans ce Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

çaient les syndicalistes partisans des méthodes pacifiques et légales comme des traîtres à la classe ouvrière.

Lassitude des masses

Pourquoi cette fuite devant l'action ? Certaines raisons en sont immédiatement saisissables. La première, qui fait honneur à la perspicacité des chefs du parti, est la constatation d'un état de fait. Les masses ouvrières sont aujourd'hui difficiles à engager dans l'action, et incapables de soutenir longtemps un mouvement de quelque envergure. C'est une loi sociologique souvent vérifiée que les grandes grèves éclatent dans des périodes de prospérité ou parfois d'extrême misère. Quand une crise menace ou fait sentir ses premiers effets, les grèves n'aboutissent jamais et elles ne prennent leur départ qu'à grand peine. Les communistes le savent. Ils ne craignent pas l'échec pour la classe ouvrière, ils le craignent pour eux, pour leur prestige. Venant après celles de 1947 et de 1948, une troisième défaite affaiblirait trop dangereusement le parti et sa centrale syndicale. Les militants sentent que les masses, même les mieux travaillées, tendent à se détacher d'eux. Ils en ont la preuve dans le peu de succès de leurs manifestations, dans l'échec de la grève du 13 octobre, dans la chute continue du chiffre de vente de leurs journaux. Nul ne souhaite élargir la faille (1).

Désarroi des cadres

Si les masses seules étaient lassées ! Mais les adhérents eux-mêmes donnent des signes de fatigue. Le discours prononcé par Thorez devant le Comité Central du P.C. le 7 octobre 1949 est à cet égard plus que révélateur. L'idée que les militants se découragent y revient comme un leitmotiv :

« Il faut cesser de sous-estimer les forces de la classe ouvrière... Trop de camarades... ne voient pas les progrès du mouvement en France... Peut-on affirmer que... tous nos militants ont une conscience exacte... de ces immenses possibilités et qu'ils agissent en conséquence ?.. (des) militants... manifestent une certaine incompréhension quant au contenu et à l'actualité de notre mot d'ordre du Gouvernement d'Union Démocratique. »

En vérité, c'est le parti tout entier qui souffre du découragement, et Thorez a été jusqu'à parler de désarroi.

De telles dispositions psychologiques comportent un autre danger que celui d'énerver l'action. Elles créent un terrain favorable aux déviations doctrinales. Et cette menace est désormais suspendue au-dessus du parti communiste. Si l'*Humanité* chaque jour et les orateurs chaque dimanche dénoncent la trahison de Tito et de sa clique, ce n'est pas seulement à des fins extérieures, pour aider l'U.R.S.S. dans son effort d'isolement et de liquidation de l'hérésie yougoslave. La séduction « titiste » commence à faire sentir ses effets en France. Les organisations paracomunistes en ont été les premières atteintes. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles M. Jean Cassou a été amené à dire que Tito s'est révolté contre la tyrannie stalinienne et représente « un moment de la conscience humaine » il s'est refusé de retrancher quoi que ce soit de son propos et celui-ci n'est pas demeuré sans écho. On connaît déjà d'im-

(1) Dans son discours du Comité Central, Thorez a parlé des effectifs du Parti. Il s'est contenté de cette formule imprécise : « Notre parti compte des centaines et des centaines de milliers d'adhérents ».

portants personnages sur qui le P.C. pouvait compter jusqu'à maintenant et qui désormais regardent vers Belgrade. Et la condamnation de Rajk et de Justus n'est évidemment pas pour arranger les choses.

Même trouble dans le parti. Déjà la direction de l'*Humanité* a du remercier quelques rédacteurs qui n'étaient plus très sûrs. Des noms plus connus pourraient être cités, qui sont ceux d'hommes que trouble profondément la dissidence titiste, et qui entrevoient désormais la possibilité d'un communisme indépendant de Moscou sans pour cela lui être ennemi, ni cesser d'être un communisme véritable. Les jeunesses communistes semblent ne pas montrer toute la fidélité requise à l'égard de l'orthodoxie stalinienne, et si l'on en croit le discours de Thorez au Comité Central, les dirigeants du parti semblent commencer à se repentir d'avoir, pour des fins tactiques, un peu noyé les jeunes communistes authentiques dans l'U.J.R.F. N'est-ce pas d'ailleurs un des reproches faits à Tito que de n'avoir pas su conserver l'originalité et l'autonomie du P.C.Y. au sein du Front Populaire yougoslave ?

Le danger titiste

Le danger titiste atteint déjà des proportions telles au sein du Parti que Thorez n'a pas cru devoir le céler plus longtemps au risque d'aider à la cristallisation des tendances hérétiques. Voici ses paroles, telles que les donne l'*Humanité* du 12-10-49 :

« Une autre question très importante, c'est la nécessité de la vigilance à l'intérieur même du Parti contre les agissements possibles des ennemis de la classe ouvrière, de quelques provocateurs ou mouchards que l'ennemi peut essayer d'introduire dans le Parti, pour y mener leur besogne de désagrégation. Nous devons faire connaître aux jeunes adhérents l'expérience de notre lutte contre le traître Doriot et contre le groupe policier Barbé-Célor, notre lutte contre les éléments trotskistes qui essayèrent autrefois de nuire à notre parti. Nous devons dénoncer l'activité des agents titistes qui voudraient circonvenir de jeunes travailleurs inexpérimentés et assurer en France comme en d'autres pays la relève des hitléro-trotskyistes entièrement discrédités et démasqués. »

Comment un parti où existent de pareils germes de division doctrinale et de discorde politique pourrait-il sans crainte se lancer dans des actions injustifiables ?

Les raisons de Moscou

Toutes ces raisons suffiraient à rendre compte de la politique temporisatrice du parti dans ce début d'automne. Mais d'autres certainement interviennent, dont l'origine est hors de France. Car il est bien certain que rien n'empêcherait le Parti Communiste français de se jeter tout entier dans une bataille perdue d'avance si l'ordre lui en était donné de Moscou. Mais, mise à part peut-être l'invitation à la grève du 13 octobre dans laquelle certains veulent voir la main des Russes, cet ordre n'est pas venu. Selon toute vraisemblance, c'est la consigne inverse qui a été reçue.

Le fait révélateur en la matière c'est, une fois de plus, le parallélisme qui s'observe entre l'action du P.C.F. et celle du parti italien. Togliatti a prononcé dans les dernières semaines des paroles apaisantes. Il ne demande nullement l'entrée de ministres communistes dans le gouvernement, mais il a annoncé que son parti jouerait le rôle d'une opposition constructive, coopérant

avec la majorité sur le terrain des concessions réciproques. Parallèlement à cet « appel » du leader communiste, Di Vittorio secrétaire de la C. G. T. italienne, a déclaré à un rédacteur de l'*Unità*, le journal du P.C.I., qu'un « plan constructif » serait présenté au congrès de la C.G.T. et que cette initiative « pourra amener un nouvel et vaste alignement politique dans le pays et qu'elle constituera un point de départ pour une détente des rapports politiques et sociaux ». En même temps, l'agitation sociale décroissait soudain et des grèves décidées furent annulées.

Ce n'est donc pas sur un point du front, mais dans tout un secteur que les troupes communistes battent en retraite, en ordre parfait d'ailleurs et visiblement sur consigne. La raison certaine en échappe, mais une hypothèse est plausible.

Moscou a certainement mesuré les difficultés de l'action dans tous les pays de l'Europe occidentale. Les échecs des partis communistes d'Autriche et de Norvège aux dernières élections lui prouveraient l'ampleur du recul communiste, s'il en était besoin. On doit croire à nouveau au Kremlin à la stabilisation momentanée du régime capitaliste. Mais il semble surtout que Staline songe avant tout à ne pas disperser les forces dont il dispose en Europe. Visiblement, le pro-

blème essentiel est pour lui la réduction de la dissidence titiste et il entend utiliser la plupart des agents du communisme mondial à la lutte contre Tito. Une action de quelque envergure menée dans un autre pays ne pourrait que détourner l'attention et disperser les efforts. C'est ainsi que les partis frères, excepté celui de Pologne, n'ont pas apporté au parti finlandais lors des grèves d'août et de septembre tout l'appui matériel et même moral qui s'impose dans de pareilles circonstances. Belgrade est aujourd'hui le point d'application principal des forces communistes.

D'autre part si, comme l'a annoncé le Président Truman, l'Union Soviétique est en mesure désormais de fabriquer des bombes atomiques Moscou craint peut être que l'Amérique ne veuille profiter de son avance dans ce domaine pour intervenir brusquement contre elle à la première occasion. Fidèle à sa traditionnelle politique de prudence, Staline ne veut précisément fournir aucun prétexte qui puisse être exploité par les Etats-Unis.

C'est cet ensemble de raisons qui explique que les partis communistes en général et le Parti Communiste français en particulier fassent actuellement preuve d'une relative modération.

ACTUALITÉ

Les trois aspects du procès Rajk

Même si elle n'était qu'une simple affaire de justice, que le procès d'un homme coupable des crimes dont on l'accuse, l'affaire Rajk présenterait le plus grand intérêt pour l'étude du communisme. Elle pose une fois de plus l'irritant problème de ces aveux manifestement exagérés qui tiennent de la confession publique, d'une confession qui serait consciemment diffamatoire pour son auteur même. Elle révèle aussi l'étrange et traditionnelle collaboration des révolutionnaires et de la police dont Lénine ne s'effrayait ni ne s'étonnait, dont il usait même après tout, lui qui ne refusa pas d'être lancé sur la Russie tsariste comme une espèce d'arme secrète par les services spéciaux de l'Allemagne impériale et impérialiste.

Mais outre ces deux aspects, l'affaire Rajk en présente un troisième. Elle est une opération politique conduite du Kremlin, et c'est dans l'immediat par ce côté qu'elle offre le plus d'importance.

Les intentions de Moscou

On peut discerner dans les intentions de Moscou une triple utilisation de ce procès.

Il traduit tout d'abord la volonté d'épurer les partis de tous les éléments dont l'asservissement à Moscou n'est pas absolu. Rajk est un communiste de la classe trente, d'une génération qui a été formée toute entière dans l'esprit du stalinisme. Lui-même s'est toujours montré, autant qu'il semble, un « employé » fidèle. Seulement, il est, par certains côtés, un « occidental ». On a fait au procès ressortir ses origines allemandes. Son grand-père était d'origine saxonne, et écrivait encore son nom Reich. A vingt ans il est venu en France pour terminer ses études de lettres, et c'est en France qu'il fut initié au marxisme. Com-

battants des Brigades Internationales, comme tant de ceux que Moscou pourchasse aujourd'hui, il a eu alors l'occasion de sentir (on ne sait dans quelle mesure) la contradiction entre les intérêts de la Révolution Mondiale et ceux du Communisme stalinien. Enfin, c'est dans son pays, non en Russie, qu'il a passé la guerre. Malgré sa soumission certaine, et même s'il n'entendait pas trahir l'U.R.S.S., il présentait de par sa formation et son expérience, les qualités d'un traître. Il pouvait être entraîné plus loin qu'il ne l'eût voulu lui-même, — et sans doute l'a-t-il été en partie — dans la voie d'une opposition à l'U.R.S.S., simplement parce qu'il défendait les intérêts hongrois, ou plus exactement les intérêts de la révolution hongroise, contre la pression soviétique qui fait de chaque démocratie populaire, économiquement et politiquement, une nation semi-coloniale.

En second lieu le procès était destiné à dénoncer le projet d'une fédération balkanique. On ignore si Rajk et ses complices furent « subjectivement » et « objectivement » des partisans d'un tel projet. Il semble qu'il concernait surtout les Yougoslaves et les Bulgares, Tito et Dimitrov. Mais l'idée de cette fédération revient comme un leitmotiv dans les aveux des accusés. C'est dire qu'on redoute à Moscou une tentative de ce genre, parce qu'elle aurait pour effet d'accroître les forces des démocraties populaires et de leur faciliter la résistance aux empiètements de la puissance russe.

Enfin ce procès à grand spectacle est une des phases essentielles de la campagne antiyougoslave. Il ouvre presque les hostilités. Selon toute probabilité, Rajk n'a jamais eu avec les dirigeants yougoslaves que « des rapports assez vagues » — l'expression est de Tito lui-même. C'est avec Rakosi et ses amis que les hommes de Bel-

grade avaient le plus de contacts. Mais il est tout à fait dans la manière bolchévique de reprocher aux autres ce qu'on a fait soi-même, comme de reprendre aux ennemis qu'on abat le programme et les idées qu'on leur reproche. De toute façon, on ne pouvait laisser passer cette occasion de dresser contre Tito, et de préparer à l'action contre lui, les communistes bien pensants de tous les pays.

Rajk et la police hongroise

L'accusation a affirmé, deux témoins ont confirmé, que Rajk appartenait, depuis 1931, à la police hongroise en tant qu'indicateur.

Arrêté en 1931 — il avait vingt deux ans — lors d'une distribution de tracts communistes, Rajk aurait été libéré sur l'intervention d'un parent, membre de la police, mais non sans avoir signé un texte par lequel il s'engageait à fournir des renseignements sur le mouvement communiste.

Aucune preuve matérielle du fait n'a été apportée par l'accusation, et la chose paraît d'autant plus curieuse que, d'après Rajk lui-même, le document existe : il aurait été saisi par les Américains comme toutes les archives de la police de Horthy, et Rankovitch en aurait montré une photocopie à Rajk, lors d'une entrevue de 1947, au cours de laquelle celui qui était alors ministre de l'Intérieur en Hongrie, se serait lié à la police yougoslave par une nouvelle déclaration écrite.

En fait, la certitude des accusateurs en la matière est fondée sur la pratique qui a cours chez les gens du milieu et que les communistes ont érigée en principe : tout militant qui a été arrêté par la police, puis libéré même au bout d'un assez long temps doit être tenu au moins pour suspect. Monmousseau rappelait encore ce principe dans *l'Humanité* du 23 septembre 1949. Bien que la menace qui pesait en 1931 sur le jeune Rajk lors de son arrestation fut légère, on peut admettre qu'il ait cédé alors à la peur, et qu'il ait pris par écrit des engagements peu honorables.

Seulement, il est parfaitement exclu que le parti communiste hongrois ait ignoré la chose. Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que l'on soupçonne quiconque a été arrêté. Le principe valait tout autant à l'époque. On n'a pas ignoré alors dans le parti les diverses arrestations de Rajk. Tout laisse à penser qu'il mit les responsables au courant de sa situation, et qu'il fut invité par eux à jouer l'agent double, selon une méthode en honneur dans tous les partis communistes. Il est remarquable en tout cas que témoins, accusés et procureur se soient trouvés d'accord pour ne reconnaître la responsabilité de Rajk que dans trois affaires, durant cette période de cinq ans, et que de ces trois affaires aucune ne présente un caractère de gravité. Elles sont très exactement du type de celles qu'on peut laisser faire à un agent pour qu'il conserve la confiance de ceux qu'il a mission de tromper. Arrestations, à deux reprises, de groupes d'étudiants, 17 la première fois en 1932, cinq ou six la seconde en 1933, organisation en 1935, lors d'une grève du bâtiment, d'une manifestation de rue qui aboutit à l'arrestation de deux cents grévistes (pour quelques heures ou quelques jours, sans doute) et amena la désagrégation et la fin de la grève, voilà qui ne portait pas des coups bien graves au communisme hongrois, — si même il n'en tirait pas profit.

Car il semble que dans le premier cas, Rajk ait permis de démasquer un agent provocateur du nom de Stolte, et dans le troisième qu'il ait permis de mettre fin de façon « révolutionnairement » digne, à un mouvement promis à l'efflorescence et à la désagrégation par découragement.

En dehors de ces trois « faits », son activité de

saboteur et de policier s'est bornée : 1°) à une certaine lenteur ou négligence à transmettre « le matériel à la polycopie » lorsqu'il était responsable de la propagande des J.C. ; 2°) A une mission en Tchécoslovaquie pour découvrir d'où venait le matériel introduit clandestinement en Hongrie, mission qui « n'aboutit à rien et qu'il ne s'efforça même pas de faire aboutir ».

Notons encore que, selon ses aveux et selon l'acte d'accusation (mais non selon le réquisitoire, silencieux sur ce point), Rajk pendant la guerre aurait fait entrer dans le mouvement communiste clandestin un agent provocateur, lequel, sans que Rajk en fut averti, serait responsable de l'arrestation et de la mort de plusieurs leaders communistes hongrois, dont Zoltan Schönherz secrétaire du Parti Communiste hongrois.

La seule conclusion qu'il soit permis de tirer des débats du procès, c'est que si Rajk fut un agent de la police de Horthy, il le fut avec l'approbation du parti, c'est-à-dire en fin de compte du Guépéou.

Au printemps 1941, Rajk, qui à son retour d'Espagne où il avait combattu dans les rangs de la brigade Rakosi (sur les ordres de la police, et pour y accomplir son travail de désagrégation) avait été interné dans les camps français de Gurs, de St-Cyprien puis du Vernet, fut appelé par le commandant d'une commission allemande venue recruter des travailleurs pour l'Allemagne. Ce commandant était un officier de « la Gestapo ou de l'Abwehr ». Il révéla à Rajk que le chef de la police politique hongroise lui avait demandé (à lui commandant ?) de faire rentrer en Hongrie par l'Allemagne le nommé Rajk (qui avait permis dix ans auparavant l'arrestation d'une vingtaine d'étudiants !) Rajk serait rentré d'Allemagne en Hongrie en août 1941. Il fut interné en octobre de la même année, pour n'être libéré, semble-t-il qu'en octobre 1944, pour être arrêté à nouveau peu de temps après, et transféré en Allemagne lors de l'avance russe.

Les débats du procès témoignent sur ce point d'une discrétion frappante, d'une imprécision volontaire. Le président n'a pas cherché à éclaircir davantage une période qui le méritait. A prendre les aveux à la lettre, Rajk a été emmené de France en Allemagne au printemps 1941, c'est-à-dire à une époque où un pacte liait la Russie et l'Allemagne, où police russe et police allemande se rendaient de mutuels services. Il est fort probable que ce ne fut ni comme ressortissant hongrois, ni comme agent de la police horthyste qu'il passa d'un camp français à un camp allemand. S'il ne fut pas amené en Allemagne à la demande des Russes, il paraît certain qu'il se conforma à la consigne donnée par Moscou à tous les survivants des Brigades internées en France, qui était de profiter du recrutement de travailleurs par les Allemands pour tenter de gagner leurs pays respectifs.

On ignore ce que fut son activité en Allemagne et même dans quel camp il fut interné. Souhaitons, pour sa mémoire, qu'il n'ait point pris part à la besogne d'extermination menée alors et dans ces lieux par les communistes de pure obédience contre les hérétiques de toutes nuances. (Voir à ce propos, dans *B.E.I.P.I.*, n° 4).

Négligeons les accusations encore portées contre Rajk d'avoir été en outre agent du Deuxième Bureau — on ne sait trop pourquoi — des services secrets américains et finalement de la police yougoslave. C'est vraiment beaucoup. Sur les deux points précédents en tout cas, pour autant que les griefs formulés soient justes, ils appellent nécessairement un correctif de la plus grande importance : c'est soit sur l'ordre, soit avec l'approbation du Parti Communiste hongrois et du Guépéou, que Rajk a eu des contacts avec la police de Horthy et avec la police politique allemande.

Le problème des aveux

Reste le problème des aveux, aussi insoluble après le procès de Budapest et tant d'autres qu'après ceux de Moscou. Quelques remarques toutefois peuvent être faites, qui jettent peut-être quelques lueurs sur une des plus grandes énigmes de notre temps.

On ne peut cette fois expliquer par « l'âme slave » les aveux de Rajk, un hongrois d'origine allemande. Qui oserait dire pourtant que son cas ne soit pas susceptible d'une analyse psychologique à la Dostoïevsky. Cet homme a vécu depuis la fin de l'adolescence d'une vie qui ne fut jamais normale. Travail politique clandestin dans son pays, puis à l'étranger, camp militaire aux brigades, camps de concentration en France, en Allemagne, en Hongrie, puis tout à coup le pouvoir. Un déraciné donc, sans autre lien social que le parti — un parti d'où les amitiés personnelles sont hannies. Il porte au surplus la responsabilité de centaines, de milliers de morts, à l'état-major des Brigades Internationales, au camp, peut-être en Allemagne, en Hongrie surtout comme ministre de l'Intérieur. Par un raffinement vraiment cynique, les forceurs d'âmes de Moscou, alors qu'ils avaient déjà décidé sa culpabilité et sa mort, ont voulu lui faire porter le poids du procès Mindszenty aux yeux de l'opinion mondiale en tant que Ministre des Affaires Etrangères. En vérité, mieux vaut encore porter le poids de fautes qu'on n'a pas faites, et servir encore par son déshonneur suprême une cause pour laquelle on n'a cessé de marcher dans la boue et le sang.

L'empêchement logique qu'a signalé Koestler apparaît ici sous l'un de ses aspects. Après avoir rappelé que vers 1930 il répandait les idées trotskistes « au moyen de conférences et de propagande personnelle » donc de la façon la plus avouable, Justus a ajouté : « Tout cela, je le vois clairement aujourd'hui, signifiait que j'étais un instrument et un allié de la police horthyste, même avant qu'elle ne m'eût effectivement pris à son service. »

C'est la fameuse distinction entre l'objectif et le subjectif, dont Rajk a usé lui aussi, et qui permet de donner à un acte passé ou présent, un autre contenu que celui qu'il a, ou qu'il a eu. Il se peut — il paraît même certain — que Rajk n'a nullement comploté avec Tito. Mais sa soumission incomplète à Moscou le plaçait objectivement dans le camp de l'hérétique yougoslave, donc dans celui des impérialistes américains. Qu'il l'eût voulu ou non, les faits l'auraient porté jusque-là. La culpabilité est acquise avant même que l'acte n'ait été non seulement accompli, mais pensé. De là à la reconnaître et à l'avouer, il n'y a qu'un pas, que les techniciens de la justice stalinienne savent faire franchir à leurs victimes.

Dernière remarque, plus simple, mais essentielle. On a beaucoup parlé au procès du grand-père de Rajk, qui signait Reich et venait de Saxe. On n'a rien dit de sa femme ni de son enfant, un bébé de deux ans. Tous deux sont en Russie, comme otages. Ne doutons pas que Rajk ait voulu sauver leurs vies. Croyons-le pour ne pas désespérer de l'homme, pour être ému malgré tout devant ce mort.

É T U D E

Le Parti Communiste tchécoslovaque

Depuis le coup d'Etat de février 1948, et surtout depuis la mort tragique de Jean Masaryk, la presse anglo-saxonne et la presse française ont consacré de nombreux articles à la Tchécoslovaquie. Mais il n'existe pas une étude documentée sur le P.C. tchécoslovaque, sur ses effectifs, sur sa structure, ni sur sa ligne politique récente, ni enfin sur la façon dont s'opère et s'approfondit la mainmise communiste sur un pays de culture et de tradition occidentales.

Le parti communiste tchécoslovaque offre encore d'autres particularités dont la plus remarquable a été, jusqu'à présent, l'absence d'épurations spectaculaires. Mais la façade unie n'est qu'une apparence : il y a bien des fissures intérieures qui présentent une certaine gravité et qui, tôt ou tard, devraient entraîner des conséquences considérables.

Les effectifs du P. C. Tchécoslovaque

Proportionnellement au nombre d'habitants, le P.C. tchèque est, au point de vue numérique, le plus fort des partis communistes dans le monde. En recoupant les chiffres cités par M. Slansky, secrétaire général, dans le rapport lu à la réunion constitutive du Kominform à Varsovie, en octobre 1947, et ceux communiqués par le même au IX^e Congrès du Parti à Prague, en mai 1949, on obtient ce tableau :

Août 1945	502.000
Mars 1946	1.159.164

Fin septembre 1947	1.172.000
Fin novembre 1947	1.281.138
Janvier 1948	1.325.298
Février 1948	1.354.601
Mai 1949	2.311.060

Le P.C. tchécoslovaque a connu quatre périodes de recrutement intense :

1°) Après avoir perdu, pendant l'occupation, une bonne partie de ses troupes, le parti s'est reconstitué rapidement puisque trois mois après la libération, il comptait déjà plus d'un demi-million de membres.

2°) Un gros effort de propagande a été fait pendant les mois précédant les uniques élections vraiment démocratiques qu'ait vues la Tchécoslovaquie d'après-guerre et qui se sont déroulées en mai 1946. A cette époque, des terres et des maisons ayant appartenu aux Allemands des Sudètes expulsés ont été largement distribuées, des prébendes et un avancement rapide ont été accordés à tous les adhérents nouveaux.

3°) A la veille des événements de février 1948, une véritable pression s'est exercée, des mois durant, sur la population pour la faire entrer au P.C. De l'aveu officiel, le recrutement se faisait par des émissaires qui ont personnellement visité les maisons et appartements privés, un par un, exhortant les habitants à se rallier et les menaçant de représailles éventuelles en cas de refus. Mais cette fois-ci, la résistance a été plus grande et les résultats plus maigres : la moyenne men-

suelle des adhésions nouvelles ne dépassait pas 36 ou 37.000.

4°) Les mêmes pratiques ont continué après le putsch. Des centaines de milliers de Tchèques sont venus grossir les rangs communistes dans l'espoir d'échapper à des poursuites politiques ou de conserver leur situation et celle de leur famille. Comme en témoignent de nombreuses allusions faites à ce sujet devant le récent Congrès du parti, les dirigeants regrettent aujourd'hui ce gonflement démesuré.

Il ne faut pas oublier que l'actuel P.C. tchécoslovaque est le résultat de deux fusions successives. Tout d'abord, le *parti social-démocrate*, jadis une des plus grandes formations politiques, a été privé, en février 1948, de ses chefs qui ont dû s'enfuir à l'étranger. C'est alors que M. Fierlinger a fait admettre sans peine au nouveau comité directeur de son parti, institué sur l'ordre des communistes, le principe d'une fusion avec le P.C. Le *parti social-démocrate* a été officiellement dissous au printemps 1948.

D'autre part, à la libération, un *parti communiste slovaque* s'était érigé en parti indépendant. Cette dualité a été supprimée en octobre dernier.

Le recrutement rapide et incontrôlé, d'un côté, la fusion avec les sociaux-démocrates et les communistes slovaques, en majeure partie intellectuels et paysans, de l'autre, ont entraîné un bouleversement dans la structure sociale du parti. La proportion des employés, commerçants, paysans et intellectuels a considérablement augmenté, et celle des ouvriers a baissé de 57 à 45 %. Avec l'instauration du régime communiste, les ouvriers ont perdu la majorité dans le P.C. tchécoslovaque.

Structure sociale du P. C. tchécoslovaque

	Ouvriers	Em- ployés	Commer- çants	Paysans et autres
Avant février 1948	57%	8%	4%	31%
Après février 1948	45%	15,5%	5,5%	34%

A plusieurs reprises, le comité central s'est préoccupé de ce problème. Lors de sa session du 17 novembre dernier, il a pris une série de mesures destinées à redresser la situation :

1°) Les adhérents nouveaux sont versés dans la catégorie des « candidats » et se voient imposer une « période d'apprentissage » qui est de 1 an pour les ouvriers et de 2 ans pour les autres intéressés. A l'heure actuelle sur 2.311.060 adhérents, il y a 1.788.381 membres, soit 78 %, et 522.685 candidats, soit 22 %, dont 1/4 est constitué par des ouvriers et les trois autres quarts (75 %) par des employés, paysans, intellectuels, etc.

2°) A partir du mois de novembre dernier, toutes les nouvelles adhésions ont été suspendues.

3°) Certains des anciens membres se voyaient imposer une « période de vérification » qui est de 3 mois pour les ouvriers et de 6 mois pour les autres classes sociales.

4°) Des instructions ont été données aux sections locales et départementales sur le contrôle incessant auquel doit être soumis chaque membre ou candidat, sur l'autocritique que chacun doit faire périodiquement, sur le niveau d'un examen ès-sciences marxistes que chacun doit passer, etc.

Le IX^e Congrès a renforcé encore ces mesures. Le recrutement est de nouveau autorisé, mais l'entrée du parti n'est provisoirement ouverte qu'aux seuls ouvriers à l'exclusion de tous autres. La notion de l'« exclusion pour indiscipline » a été introduite dans les nouveaux statuts.

Conformément au règlement, la qualité de membre se perd par l'inobservation, pendant 3 mois et malgré les avertissements réitérés, des obligations qu'impose le parti. Par exemple celui qui ne s'abonne pas à la fois à un quotidien et à un périodique communistes, ou encore celui qui ne verse pas régulièrement 1 % de son salaire au parti, en sera exclu.

L'adhésion au P.C. avec toutes les obligations qu'elle entraîne ne constitue pas le seul aspect de l'embrigadement de la population tchèque. Dès la libération, les communistes se sont assurés du contrôle absolu de la C.G.T. *unique* dont l'influence est grande puisque son président, M. Zapotocky est devenu président du Conseil et son secrétaire général M. Erban, ministre du Travail. Voici le tableau résumant la progression des effectifs de la C.G.T. Tchécoslovaque par rapport au chiffre total des ouvriers et des employés (3.400.000) :

Février 1946	1.450.000 membres	soit 43 %
Février 1948	2.200.000 membres	soit 64 %
Mai 1949	2.972.000 membres	soit 88 %

Il en a été de même pour l'*Union des Jeunes Tchécoslovaques* qui est désormais une organisation assimilée au parti communiste puisque les jeunes de moins de 19 ans pour les ouvriers, de moins de 20 ans pour les autres catégories ne peuvent pas devenir membres du parti, mais doivent se faire inscrire à l'*Union des Jeunes*. La pression sur les jeunes a dû être grande étant donné le gonflement rapide des effectifs qui de 299.000 adhérents enregistrés avant février 1948 sont passés, en moins d'un an, à 596.000 membres.

Par contre de nombreuses coopératives, de même que l'*Union Nationale des Agriculteurs*, ont longtemps résisté à l'emprise communiste. Cette résistance a cessé avec le putsch de février 1948. Les coopératives de différentes sortes comptent plus de 4.000.000 de membres, alors que l'*Union des agriculteurs* groupe plus d'un million de paysans. Voici les statistiques officielles mises à jour en mai 1949 :

<i>Union des agriculteurs</i>	1.033.000
<i>Coopératives de consommation</i>	1.712.000
<i>Coopératives agricoles et forestières</i> ..	1.095.000
<i>Coopératives de crédit</i>	1.000.000
<i>Coopératives de production</i>	141.000
<i>Coopératives d'habitation</i>	165.000

Pour être complet, il faut y ajouter l'*Association Tchécoslovaque-U.R.S.S.*, qui avait, avant les événements de février 1948, 293.000 membres et qui en a aujourd'hui 482.000, ainsi que l'organisation nationale des *Sokols* dans laquelle sont venues se fondre toutes les organisations de culture physique et des sports, et qui, avant la guerre, groupait déjà plus d'un million de membres. Ses responsables qui étaient dans l'immense majorité des nationalistes fervents et anticommunistes, ont été massivement épurés. Le nombre des *Sokols* approche de 2.000.000.

En résumant en un seul tableau les données statistiques analysées, nous obtenons des résultats surprenants :

<i>Parti Communiste</i>	2.311.000
<i>C.G.T. unique (U.R.O.)</i>	2.972.000
<i>Union des Jeunes Tchécosl.</i>	596.000
<i>Union des Agriculteurs</i>	1.033.000
<i>Les Coopératives</i>	4.113.000
<i>Tchécoslovaquie-U.R.S.S.</i>	482.000
<i>Les Sokols (estimation)</i>	1.200.000

TOTAL 13.307.000

Ainsi 13.300.000 Tchécoslovaques font partie du P.C. et des organisations sous la coupe des communistes sur un ensemble de 12 millions d'habitants, y compris les femmes (1), enfants, vieillards et infirmes !

Les principes d'organisation du P. C. Tchécoslovaque

L'organisation de base est constituée par le groupe de 10 membres à la tête duquel est placé un « dizainier » qui en est le secrétaire. C'est lui qui fait la liaison entre les membres du parti et la section locale laquelle est rattachée à l'organisation du département. Le Comité Central est l'organe suprême. Il se compose actuellement de 97 membres et de 32 suppléants (2). Il élit en son sein 14 membres du présidium (3) qui forme l'exécutif du parti.

Le Comité central est animé par deux secrétariats généraux : un secrétariat politique (M. Slansky) et un secrétariat d'organisation (Mme Svermova). Les rapports sur la structure du parti que l'un et l'autre ont présentés au IX^e Congrès, en mai dernier, sont instructifs. Ils font état de nombreuses lacunes et faiblesses qui ont une double origine: le gonflement prodigieux des effectifs, et les abus dont se sont rendus coupables de nombreux permanents du parti, qui s'étaient octroyé des pouvoirs trop étendus au gré du Comité Central.

Nous ne pouvons que résumer ici les différentes mesures prises en novembre 1948 et en mai 1949 pour remédier à cette situation :

1°) Le nombre des permanents employés par le parti qui était légèrement supérieur à 100.000, il y a encore un an et qui, depuis, a presque doublé, sera comprimé. A cet effet, les comités directeurs à tous les échelons seront amputés d'environ 15 à 25 % de leurs membres « élus » ;

2°) Par contre, un nouveau type de permanents a été récemment introduit dans la hiérarchie communiste. Il porte le titre d'instructeur et il s'apparente aux commissaires politiques russes. Il a compétence dans toutes les questions de contrôle, d'épuration, d'admission de nouveaux membres ou candidats, d'exclusions et de la ligne politique ;

3°) Auprès du Comité Central, il a été institué

(1) Le nombre des femmes ayant adhéré au P.C. était de 32 % en 1947 ; il est de 33 % à l'heure actuelle.

(2) Il est remarquable que 9 anciens social-démocrates seulement en font partie alors qu'avant la fusion, le parti social-démocrate n'était que deux fois moins nombreux que le P.C.

(3) Dont un seul ancien social-démocrate, M. Fierlinger.

une Commission centrale de surveillance et d'épuration ;

4°) Les secrétaires départementaux sont devenus de petits dictateurs locaux échappant même au contrôle du secrétariat général de Prague qui se trouve dans l'impossibilité pratique de les révoquer. Pour les maîtriser, on a imaginé de les coiffer par des secrétaires régionaux qui forment désormais un chaînon intermédiaire entre le comité central et les départements (4) ;

5°) Des consignes strictes ont été adressées à toutes les sections pour « réprimer le bureaucratisme et la paperasserie » ;

6°) Etant donné que, selon les paroles de Mme Svermova « il ne suffit pas que les irrévocables décisions du Comité central soient appliquées et respectées par les seuls communistes, il faut que des milliers de non communistes en fassent autant », les permanents devront veiller à la bonne exécution de ces consignes par toute la population.

Le manque de cadres expérimentés est éloquentement illustré par le fait que 17,4 % seulement des délégués au récent Congrès sont membres du parti d'avant 1930, alors que 70 % d'entre eux n'ont adhéré au P.C. qu'après la libération. Alors que 24,8 % des délégués sont âgés de 45 ans ou plus, 69,5 % d'entre eux sont âgés de 25 à 45 ans et 5,7 % de moins de 25 ans.

D'un autre côté, les cadres manquent de formation théorique. Aussi multiplie-t-on écoles et cours de marxisme-léninisme. Les écoles départementales dispensent l'enseignement du 1^{er}, les écoles régionales l'enseignement du 2^e degré. L'Ecole centrale dont les cours sont permanents constitue en quelque sorte l'enseignement supérieur du marxisme-léninisme. Le diplôme délivré par l'Ecole centrale sera dorénavant exigé pour les postes de confiance dans l'appareil du parti.

De plus, trois cours fonctionneront à l'intention des dirigeants en place. Devront y passer obligatoirement 3 mois tous les secrétaires régionaux en fonctions et deux de leurs adjoints. Il est prévu une participation de 150 permanents supérieurs.

A l'intention de la population, dans chaque chef-lieu de département et de canton, seront ouverts des bureaux d'études et de consultations gratuites pour les questions du marxisme-léninisme. Il existe, enfin, une Académie socialiste qui organise des conférences hebdomadaires.

Pour compléter l'éducation des permanents et des masses, le parti édite 5 quotidiens ayant une diffusion très large puisque chaque membre est tenu de s'y abonner.

(4) Il est tout à fait remarquable que la récente réorganisation de l'administration suit le même schéma. Simple coïncidence ?

DOCUMENT

Le massacre de Katyn

Immédiatement après la découverte du charnier de Katyn, les Allemands constituèrent une commission internationale comprenant des savants et des médecins de la plupart des pays européens.

Voici la liste de ces experts :

Belgique : Dr. Speleers de l'Université de Gand ;
Bulgarie : Dr. Markov de l'Université de Sofia ;
Danemark : Dr. Tramsen de l'Université de Copenhague ;

Finlande : Dr. Saxon de l'Université d'Helsinki ;
Italie : Dr. Palmieri de l'Université de Naples ;
Croatie : Mr. Miloslavitch de l'Université de Zagreb ;

Roumanie : Dr. Biokle de l'Université de Bucarest ;

Pays-Bas : Dr. de Burllet de l'Université de Groningen ;

Protectorat de Bohême-Moravie : Dr. Hayek de l'Université de Prague ;

Suisse : Dr. Naville de l'Université de Genève;
Slovaquie : Dr. Subik de l'Université de Bratislava ;

Hongrie : Dr. Orsos de l'Université de Budapest.

Tous ces savants signèrent, le 30 avril à Smolensk, un protocole dans lequel ils déclaraient à l'unanimité qu'il ressortait de leur enquête que seuls les Russes avaient pu perpétrer le massacre de Katyn. Voici le résumé des principales preuves prises en considération à l'appui de cette évidence :

I. Documents.

Toutes les lettres, journaux, documents, etc, découverts sur les cadavres établissent que tous ces hommes ont dû être exécutés en avril-mai 1940. Aucun papier, lettre, journal ou document postérieur à cette date ne fut découvert dans le charnier.

2. Habillement. Climat.

Tous les cadavres découverts à Katyn portaient des vêtements d'hiver (sous-vêtements chauds, capotes fourrées, gants fourrés). Or le mois d'avril et celui de mai sont dans la région de Smolensk encore relativement froids. Si ces hommes avaient, comme le prétendent les Russes, été exécutés par les Allemands au mois d'août 1941, ils n'auraient pas porté des vêtements et des sous-vêtements d'hiver. De plus l'étude des documents météorologiques démontre que le mois d'août 1941 à Smolensk fut un mois d'été absolument normal.

3. Insectes.

On n'a retrouvé sur les cadavres aucun insecte ni trace d'insecte ce qui tend à prouver que les victimes furent enterrées en hiver.

4. Age des arbres.

Les sapins qui poussaient sur le charnier étaient au moment de l'enquête (1943) âgés de 5 ans et avaient été transplantés (étude microscopique de la coupe des arbres) alors qu'ils étaient âgés de 2 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient été plantés sur les charniers 3 ans plus tôt, autrement dit en 1940, donc avant la guerre germano-russe.

5. Liens.

Toutes les cordes liant les mains des cadavres étaient de fabrication soviétique. Le nœud-standard était celui qu'enseigne et emploie le N.K.V.D. Certains cadavres portaient en outre des traces pentagonales de coups de baïonnette (seule la baïonnette russe est pentagonale).

6. Mode d'exécution.

Toutes les victimes furent exécutées d'un coup de revolver dans la nuque, méthode chère aux exécuteurs soviétiques.

Opinion actuelle des membres de la commission

Tout dernièrement les 3 questions suivantes furent posées aux membres de la commission d'enquête sur le massacre de Katyn :

1° Le Gouvernement allemand a-t-il exercé sur vous une pression quelconque, avant, pendant ou après l'enquête ?

2° Avez-vous changé quoi que ce soit à votre

opinion telle que vous l'avez exprimée dans le protocole de Smolensk du 30 avril 1943 ?

3° Etes-vous prêt à témoigner devant une commission du Congrès américain ou devant une organisation quelconque enquêtant sur le massacre de Katyn ?

Tous sans exception répondirent qu'aucune pression n'avait été exercée sur eux par le gouvernement allemand, que l'opinion qui avait été exprimée par eux l'avait été en toute liberté, qu'ils étaient prêts à témoigner devant n'importe quelle commission.

Le dossier de Roman Martini : un témoignage irréfutable

Au mois de janvier 1947 le Ministre polonais de la Justice, Swiatkowski chargea un certain Roman Martini de procéder à une enquête sur le massacre de Katyn. La documentation rassemblée par Martini servirait au procès que Swiatkowski avait l'intention de mettre en scène à Varsovie. (Procès des criminels de guerre allemands).

Martini obtint des Russes l'autorisation de rouvrir les charniers. Il eut en outre accès à toute la documentation connue à l'époque et put interroger les Polonais rescapés des camps de Kozielsk, de Starobielsk ou d'Ostashkov, entre autres le professeur Swianewicz.

L'enquête de Martini prit très rapidement une tournure autre que celle que désiraient les autorités communistes polonaises. Martini établit que tous les officiers polonais exécutés à Katyn le furent par les Russes en mars, avril ou mai 1940. Il parvint également à fixer les noms des officiers du N.K.V.D. qui dirigèrent les exécutions : Lew Rybak, Chaim Fineberg, Abraham Bomsovitch, Boris Koutsov, Ivan Siekanov et Ossip Lissak, Bourianov, haut fonctionnaire du N.K.V.D., supervisait de Moscou la bonne marche des opérations.

Martini parvint même à découvrir un détail inédit. Les officiers massacrés furent tous abattus d'une balle dans la nuque ; or tous les projectiles provenaient de revolvers allemands de calibre 7,65 type «Geco» (1). A première vue ce détail semblait corroborer la version soviétique mais Martini établit très rapidement que la maison allemande, Gustaf Genschau et C^o de Durloch, qui avait fabriqué ces revolvers, les avait vendus et expédiés à la Russie soviétique bien avant la guerre, à la suite de l'accord de Rapallo. D'autre part si les Allemands avaient voulu, comme le prétendaient les Russes, camoufler un massacre perpétré par eux en 1941 en crime soviétique, il leur était très facile de se servir d'armes russes, leur butin de guerre étant à ce moment là considérable. Martini découvrit pour finir que les bois de Katyn servaient depuis plus de 20 ans aux exécutions du N.K.V.D.

Roman Martini fit donc son rapport et rentra à Varsovie. Craignant à juste titre qu'il ne lui arrive malheur pour avoir été trop perspicace et trop consciencieux, il remit une copie de son rapport à un avocat de ses amis. Quelques jours plus tard Martini fut assassiné. Ses assassins, Stanislas Wroblewski et Jolanta Maklakiewicz furent arrêtés mais « réussirent » à s'enfuir quelques jours plus tard en zone russe.

L'ami de Roman Martini fit parvenir le rapport à lui confié en Suède où il fut publié par le *DAGENS NYHETER*.

(Daprès *New-Leader*, 17-9-1949).

(1) Note du B.E.I.P.I. — Ce détail n'est pas inédit. La Commission Internationale avait fait la même remarque, ainsi que cela ressort des textes publiés par le Général Anders dans son livre sur Katyn (Edit. France-Empire. Paris).

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

POLOGNE

La presse et le parlement de Bonn

La *RZECZPOSPOLITA* (La République) du 24 septembre publie, sous la signature de M. Z. Broniarek un article intitulé « Une Carte blanche révisionniste », dont nous citons ci-dessous les principaux passages :

« Comme on le sait, Adenauer a déclaré dans son discours que le « gouvernement » de l'Allemagne occidentale n'acceptera jamais la frontière sur l'Oder et la Neisse.

« C'est la déclaration de Max Reimann, Président du groupe parlementaire communiste, qui provoqua un véritable paroxysme du chauvinisme. Lorsque Reimann eut constaté que la frontière sur l'Oder et la Neisse était une frontière de paix, une tempête éclata dans la salle. Tous les députés, sauf les communistes, se mirent à hurler et à siffler.

« C'est dans une telle atmosphère que travaille le « parlement » de marionnettes de l'Allemagne occidentale, protégé et appuyé par les autorités d'occupation occidentales. »

« Les conclusions se présentent elles-mêmes. Pour cette politique de revanche, politique anti-polonaise, le « gouvernement » de l'Allemagne occidentale et tout son appareil de propagande ont reçu une carte blanche des puissances d'occupation.

« Il s'ensuit que leur attitude vis-à-vis de la Pologne, constitue le critère de l'adaptation de l'Allemagne aux fins de la politique anglo-saxonne. Plus l'Allemand se montre antipolonais, plus il est jugé utile pour les milieux gouvernants de l'Amérique et de l'Angleterre. »

Relevons ici combien les communistes polonais peuvent mettre à profit dans leur propagande l'attitude de leurs camarades allemands en ce qui concerne la frontière occidentale de la Pologne. En effet, l'opinion polonaise se prononce à la quasi unanimité pour l'annexion définitive des territoires recouverts et se montre très hostile à tous les essais révisionnistes en la matière.

Ce qui ne va pas dans les usines

La *TRYBUNA LUDU* du 28 septembre dans l'article intitulé « Sources de la force et causes de la faiblesse », passe au crible de ses critiques la situation d'une des plus importantes usines métallurgiques de Varsovie, connue avant la guerre sous le nom de « NORBLIN » :

« En apparence, tout va bien. Et cependant lorsque nous regardons de plus près la vie de l'usine, les manquements se font jour, l'un après l'autre. Ainsi au cours du dernier mois on a noté à l'usine l'accroissement de l'absentéisme. Au mois de juin on a compté 1.285 heures d'absence injustifiée, en juillet 1.367 heures, en août 1.082 heures. Lorsque nous demandons quelles en sont les raisons, on nous répond qu'il n'y en a qu'une seule, l'ivrognerie.

Aussi bien le comité d'entreprise de l'usine « Norblin », que les cellules du Parti, ont négligé la mobilisation de toute une équipe autour de ce problème. Ce ne sont pas des tâches impossibles à réaliser, d'autres entreprises le font. Et si la cellule du parti de chez « Norblin » était fortement liée à la vie de l'usine, elle aurait certainement entravé le mal tout au début, avant que l'absentéisme injustifié ne devienne un fléau. »

De même, dans la *RZECZPOSPOLITA* du 28

septembre, nous lisons un article caractéristique sur la lutte contre la bureaucratie.

« Nous devons attirer l'attention sur ce problème car la lutte contre la bureaucratie et les excès du pouvoir administratif sont une des tâches des Conseils Nationaux qui sont qualifiés pour contrôler toutes les administrations et les institutions publiques et pour prendre des initiatives sociales et politiques. »

Ainsi donc l'appareil administratif de la démocratie populaire polonaise a atteint de telles dimensions, qu'il a fallu créer des organismes spéciaux — les Conseils nationaux — chargés de combattre les abus de l'administration.

D'autre part, l'émulation au travail ne donne plus les résultats escomptés.

En effet, la *RZECZPOSPOLITA* du 30 septembre dernier, dans sa page économique, après avoir félicité les provinces dans lesquelles le nombre des stakhanovistes défie toute concurrence, (celles de l'Est et de l'Ouest) souligne que les provinces de Cracovie, de Varsovie et du centre du pays sont à « la traîne » de l'émulation. Il est à noter que ce sont des régions où la classe ouvrière a toujours été la mieux organisée et la plus combattive.

A travers la presse syndicale

L'hebdomadaire *ZWIAZKOWIEC* (Le Syndiqué) organe central de la C.G.T. polonaise ne se fait jamais l'écho d'une revendication quelconque : ses colonnes sont pleines de comptes rendus de manifestations politiques, d'appels à la production, de déclarations d'amitié à l'U.R.S.S.

Ainsi les numéros des 2 et 9 octobre sont presque entièrement consacrés à la « Journée de la Paix ».

Non seulement les articles traités, mais également les « placards » sont très caractéristiques des préoccupations des syndicalistes polonais. Le

2 octobre à la page 2 en gros caractères : « Plus de charbon, plus d'acier ! Augmenter la production ! En faisant accroître les forces et la richesse de la Pologne, nous contribuons à la lutte pour la paix ! » Et de l'autre côté de la page, pour faire pendant, « Vive l'U.R.S.S., invincible forteresse de la Paix ! Vive Joseph Staline, chef du camp mondial des défenseurs de la paix ! »

A propos du « mois d'amitié polono-soviétique », le même journal écrit :

« Cette année, le mois a une signification particulière pour notre Etat populaire, pour la classe ouvrière de notre pays, pour notre pays tout entier. L'établissement du pouvoir populaire en Pologne résulte de l'écrasement du fascisme allemand par l'U.R.S.S. et de la lutte des masses laborieuses polonaises, lutte dirigée par la classe ouvrière.

« La véritable place de la Pologne est aujourd'hui dans le front commun de toutes les forces qui se groupent, de plus en plus nombreuses, au-

tour de l'U.R.S.S., le plus puissant facteur du progrès et de la paix, victorieux dompteur du fascisme sous toutes ses formes.

« Aussi, le renforcement de l'amitié avec l'Union Soviétique est une des principales tâches du mouvement syndical.

Définition ministérielle du patriotisme

Au cours d'une allocution prononcée à la Conférence des Jeunes Patriotes, le 1^{er} octobre 1949 à Varsovie, le ministre Rapacki a lancé cette formule lapidaire :

« Etre patriote, cela veut dire être fidèle au front de la paix et rester avec intransigeance aux côtés de l'U.R.S.S. »

(Trybuna Ludu, 3 octobre 1949).

YUGOSLAVIE

Des ministres communistes sous les verrous

La NOVA BORBA, publication en langue yougoslave paraissant à Prague sous les auspices du gouvernement tchécoslovaque, a divulgué les noms des ex-ministres yougoslaves, tous anciens communistes qui auraient été emprisonnés par Tito depuis la rupture entre le Kominform et le gouvernement de Belgrade, il s'agirait de :

« Sreten Zujovic, ministre des finances du gouvernement fédéral et membre du C.C. du P.C.Y. ;

« Andrija Hebrang, président de la commission gouvernementale pour la planification et membre du C.C. du P.C.Y. ;

« Dr Savo Zlatic, ministre de l'industrie légère du gouvernement fédéral et membre du C.C. du P.C. de Croatie ;

« Dr Obren Blagojevic, secrétaire d'Etat aux Finances du gouvernement fédéral ;

« Bozo Ljumovic, Vice-Président du gouvernement de la République du Monte-Negro et membre du C.C. du P.C. monténégrin ;

« Vuko Tmusic, ministre du commerce du gouvernement de la République du Monte-Negro et membre du C.C. du P.C. monténégrin ;

« Niko Pavic, ministre de l'éducation nationale du gouvernement de la République du Monte-Negro, membre du C.C. du P.C. monténégrin ;

« Blazo Borovinic, ministre de la production industrielle du gouvernement de la République du Monte-Negro ;

« Obren Starovic, ministre des finances de la Bosnie-Herzégovine ;

« Mme Julka Mesterovicova, secrétaire d'Etat à la Santé du gouvernement de la République Serbe ;

« Savo Bozovic, ministre-adjoint aux finances du gouvernement de la République du Monte-Negro ;

« Trajko Miskovski, adjoint au ministre du travail du gouvernement de la République Macédonienne.

« D'autre part, poursuit la NOVA BORBA, de nombreux ministres des républiques populaires de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine ont été relevés de leurs fonctions ministérielles et exclus du parti.

« Par ailleurs, au moins vingt-neuf députés yougoslaves ont été emprisonnés ».

Tito définit le socialisme yougoslave

Dans un discours adressé aux mineurs, pionniers du mouvement pour l'accroissement de la production, le Maréchal Tito a mis en particulier l'accent sur le caractère original de la révolution yougoslave.

Il a défendu la nécessité du front populaire et souligné que le Parti Communiste ne devait pas être une fin en soi :

« Précisément notre Front Populaire constitue cet élément nouveau qu'a apporté notre Révolution Populaire. Même l'Union Soviétique, je puis l'affirmer sans exagération, n'a pas réussi dans un laps de temps aussi court à gagner d'aussi larges masses de citoyens. »

« Le Parti Communiste ne se suffit pas lui-même. Le Parti Communiste ne constitue pas le but en lui-même. Il est l'organisation de l'avant-garde de la classe ouvrière, le corps dirigeant, le rôle de direction lui appartient. Notre Front Populaire est une nouvelle forme d'unification des masses laborieuses sous la direction du Parti Communiste. »

Après avoir rappelé que le P.C.Y. a bénéficié de l'expérience de la Révolution d'Octobre, Tito souligne que les dirigeants de la Yougoslavie entendent édifier un socialisme adapté aux conditions nationales :

« Nous avons pris d'elle (la Révolution d'Octobre) ce qu'il y avait de positif et rejeté les parties négatives. Nous nous sommes efforcés d'appliquer

quelque chose de neuf, qui corresponde à nos conditions spécifiques.

« Il n'est nul besoin que l'Union Soviétique intervienne dans les affaires intérieures des pays qui édifient le socialisme car cela ne peut que nuire. Nous avons à tirer au clair les choses qui nous opposent à l'U.R.S.S. Nous avons pour tâche de construire le socialisme dans notre propre pays, pour pouvoir répondre, comme autrefois Lénine répondait à Trotsky que le socialisme est possible dans un seul pays. La preuve est aujourd'hui faite que cela vaut aussi pour les pe-

tits pays comme le nôtre, si la majorité du peuple en a pris conscience et si elle est prête à en assumer la charge. »

(Borba, 13-9-49).

On notera que l'argumentation de Tito se fonde sur la théorie du socialisme dans un seul pays, qu'il attribue faussement à Lénine alors qu'elle est de Staline. Cette falsification lui permet de retourner cette théorie contre les actuels dirigeants de l'U.R.S.S.

L'attitude du Parti Communiste de Grèce envers le Parti Communiste de Yougoslavie

Dans une série d'articles publiés dans le *BORBA* Vugmanovick, ministre des Mines, analyse l'attitude du Parti Communiste grec à l'égard du Parti Communiste yougoslave. Voici quelques passages caractéristiques du dernier article paru le 1^{er} septembre 1949.

« Quand l'infâme résolution du Kominform est apparue, les dirigeants du Parti Communiste grec ont aussitôt déclaré leur accord formel. Cependant, certains membres influents (parmi eux Zachariades) ont avoué qu'ils étaient obligés de donner leur accord formel par discipline au sujet de la Résolution.

« Donc, ils se sont déclarés d'accord pour la forme, mais il n'ont pas mené de campagne publique contre le P.C.Y. pendant un an environ.

Aujourd'hui, plus d'un an après, les dirigeants du P.C. de Grèce ont acquis la « conviction » qu'il n'est plus suffisant d'accepter formellement la résolution du Kominform et qu'il faut activement adhérer à la campagne contre le P.C. de Yougoslavie. »

« A quoi veulent en arriver les dirigeants du P. C. grec ? Rejeter la responsabilité de la défaite et de la capitulation que préparent les dirigeants communistes grecs sur le Parti communiste de Yougoslavie. »

Quelles que soient les réserves que d'aucuns fassent sur cette opinion, il est à noter qu'elle confirme les renseignements déjà donnés par le B.E.I.P.I. sur la crise du P.C. grec.

Une protestation des anciens volontaires des Brigades Internationales

Le *BORBA* du 15-9-40 rend compte de la Conférence extraordinaire des anciens membres des brigades internationales en Espagne tenue à Belgrade le 14-9-49.

Ceux-ci ont envoyé une longue note de protestation au gouvernement hongrois contre l'accusation portée au cours du procès Rajk contre 150 volontaires yougoslaves de l'armée républicaine espagnole d'avoir été des espions à la solde de la Gestapo.

La note rappelle en particulier que ces volontaires avaient été chaudement félicités pour leur action par André Marty. En date du 27 avril 1946, André Marty écrivait en effet dans une lettre adressée à l'Association des anciens combattants de la brigade internationale de Yougoslavie :

« Nous avons suivi avec enthousiasme la grande lutte de libération des peuples de Yougoslavie et nous savons très bien que vous étiez parmi les combattants les plus courageux. Nous sommes sûrs que vous êtes aujourd'hui comme hier les braves combattants de la renaissance yougoslave et nous saluons ensemble, avec vous, le grand Maréchal Tito qui a été l'initiateur et l'organisateur de l'héroïque lutte de libération. »

Signalons que les 150 volontaires accusés d'espionnage occupent presque tous des postes importants en Yougoslavie. Parmi eux des personnalités telles que : Mazovic, ambassadeur à Moscou, Behler vice-Ministre des Affaires Etrangères, Kosta Nad colonel général de l'armée yougoslave.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Des réseaux titistes en Bohême?

Vingt hauts fonctionnaires du P.C. de la Bohême du Nord-Ouest viennent d'être écroués et inculpés d'activités pro-titistes. Ces arrestations sont en relation avec la déposition au procès Rajk de l'ex-attaché de presse yougoslave à Budapest, M. L. Brankov, dont voici les passages essentiels (version tchèque du *RUDE PRAVO*, du 20 septembre) :

Le procureur général Alapi : « Savez-vous si des activités analogues se sont exercées également en Tchécoslovaquie ? Voulez-vous fournir des détails ? »

Brankov : « Je sais positivement qu'une grande activité a été déployée en Tchécoslovaquie. Je tiens de Rankovic lui-même qui, après m'avoir fait part de son mécontentement au sujet des mai-

gros résultats obtenus en Hongrie, m'a déclaré qu'en Tchécoslovaquie le travail était infiniment plus fructueux. »

Alapi : « Qu'entendez-vous par « travail fructueux » dont Rankovic s'est montré satisfait ? »

Brankov : « Eux aussi recevaient des instructions en vue d'organiser un vaste réseau d'espionnage. Je me souviens notamment du nom de Drndic que Rankovic m'a cité et qui exerçait à la fois la fonction d'attaché militaire adjoint à l'ambassade à Prague et celle de représentant principal de la UDBA (1)... Rankovic m'a dit à la même occasion — j'en ai gardé un souvenir très net — que Drndic avait réussi à s'assurer de la collaboration de certains Tchèques et Slova-

(1). Service yougoslave de renseignements, subordonné au Ministre de l'Intérieur du gouvernement de Belgrade.

ques qui avaient été, pendant la guerre, dans les pays occidentaux, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Suisse ou en France. Ses meilleurs auxiliaires, il les a trouvés parmi d'anciens soldats de l'armée tchèque en Angleterre... »

Alapi : « Avez-vous rencontré ce Drndic ? »

Brankov : « Je l'ai rencontré une fois en 1947 à Belgrade. Je l'ai questionné sur son travail en Tchécoslovaquie. Il m'a dit qu'il avait eu le plus de succès en Slovaquie où il s'appuyait sur les nationalistes slovaques et sur les anciens de la garde Hlinka. »

L'accusé Brankov a fait de semblables « révélations » sur les activités pro-titistes en Bulgarie. Aussi depuis quelques semaines assiste-t-on à des épurations massives au sein du P.C. bulgare. Il ne serait pas étonnant que des purges similaires soient déclenchées prochainement en Tchécoslovaquie, sur une vaste échelle.

ROUMANIE

La diffusion de la langue russe

Comme on pourra s'en rendre compte par la citation ci-dessous de SCANTEIA, la russification des esprits est en bonne voie. Elle ne s'accomplit pas seulement par la place exceptionnelle accordée à la culture russe, mais par l'introduction des méthodes d'éducation soviétique, il s'agit avant tout de former de futurs propagandistes :

« ... Les travailleurs de notre pays désirent apprendre la langue de Lénine et de Staline afin de mieux assimiler les enseignements du marxisme-léninisme stalinien, afin de mieux connaître la science et la technique les plus avancées afin de pouvoir entièrement jouir, en lisant l'original des œuvres des écrivains soviétiques, de leur magistrale valeur artistique.

La Faculté de langue russe forme de nouveaux cadres de professeurs qui enseigneront la langue et la littérature russes dans les écoles de tous les degrés.

L'une des matières fondamentales enseignées à cette Faculté est la Pédagogie soviétique. En balayant la pourriture des conceptions bourgeoises, cette nouvelle science pédagogique fortifie les étudiants qui, devenus à leur tour professeurs, pourront ainsi éduquer dans un nouvel esprit des milliers de jeunes et de travailleurs.

Dans cette deuxième année d'enseignement ré-

formé, 350 jeunes étudiants graviront les marches de l'Institut Maxime Gorki, 350 futurs diffuseurs de la langue russe et de la culture soviétique. »

(Scanteia, 1^{er} septembre 1949)

Comment fonctionnent les cantines pour les travailleurs

Le texte ci-dessous est suffisamment éloquent pour se passer de commentaires. Signalons seulement qu'il serait difficile de trouver dans les pays capitalistes de pareils exemples d'incurie :

« ... à l'usine « Dinamo » il n'existe aucune commission pour contrôler journalièrement la préparation des repas.

Le chou est haché par terre, on nage dans des flaques d'eau en tous sens à l'intérieur de la cantine, partout flotte une odeur lourde...

... A l'usine « Vasile Roaita » la situation est la même. Le goût de la soupe est horrible nous a déclaré le camarade Ioan Nicolae... mais le deuxième plat est passable ; la polenta n'est jamais bien bouillie... »

(Scanteia, 2 septembre 1949)

LE COMMUNISME EN EXTRÊME-ORIENT

Le programme de Mao-Tsé-Tung

La radio de Moscou du 2-10-49 a donné le premier du programme général du Conseil Politique Consultatif du Peuple Chinois. On n'ignore pas les questions qu'on se pose un peu partout sur le degré de fidélité de Mao-Tsé-Tung au programme communiste. Les extraits les plus significatifs de ce manifeste récent permettront de se rendre compte que cette fidélité reste entière :

ARTICLE PREMIER.

« ... La République populaire chinoise est un Etat de démocratie nouvelle, c'est-à-dire de démocratie populaire. Cette République exécute la dictature démocratique populaire dirigée par la classe laborieuse et basée sur l'alliance des ouvriers et des paysans et ralliant toutes les classes

démocratiques et toutes les nationalités en Chine. Cette République s'oppose à l'impérialisme, le féodalisme et au capitalisme bureaucratique et s'efforcera de réaliser l'indépendance, la démocratie, la paix, l'unification, la prospérité et la puissance de la Chine. »

ARTICLE 7.

« ... La République populaire chinoise doit supprimer toutes les activités contre-révolutionnaires, punir sévèrement tous les criminels de guerre contre-révolutionnaires du Kuomintang et autres éléments contre-révolutionnaires endurcis qui s'entendent secrètement avec l'impérialisme, coupables de trahison à l'égard de la patrie et s'opposant à la cause de la démocratie populaire. Les éléments réactionnaires, les propriétaires féodaux, les capitalistes bureaucratiques, en général, doivent, conformément à la loi, également être privés de leurs droits politiques pendant une période déterminée, après avoir été désarmés et privés de leurs pouvoirs spéciaux ; toutefois, il leur sera donné le moyen de vivre et ils seront poussés à se réformer grâce au travail, afin de devenir des hommes nouveaux. S'ils poursuivent leurs activités contre-révolutionnaires, ils devront être sévèrement punis. »

ARTICLE 11.

« ... La République populaire chinoise s'associe à tous les pays et peuples épris de paix et de liberté dans le monde entier, en premier lieu l'Union Soviétique, ainsi qu'à toutes les démocraties populaires et toutes les nations opprimées et demeure dans le camp de la paix internationale et de la démocratie pour s'opposer en commun aux agressions impérialistes et défendre une paix mondiale durable. »

ARTICLE 28.

« ... L'économie nationalisée a un caractère so-

cialiste. Toutes les entreprises nécessaires à la vie économique du pays et à l'existence du peuple doivent être placées sous une direction unifiée exercée par l'Etat. Toutes les ressources et entreprises appartenant à l'Etat sont la propriété commune de tout le peuple. Elles constituent la principale base matérielle du peuple pour assurer la production et amener une économie prospère et sont la force directrice de toute l'économie sociale. »

ARTICLE 32.

« ... Le système de la participation des travailleurs à l'administration de la production doit, à présent, être mis en pratique dans les entreprises nationalisées, c'est-à-dire des communautés administratives d'usine doivent être créées sous la conduite de la direction de l'usine. Dans les entreprises exploitant à titre privé, des contrats collectifs devront être signés entre les syndicats, représentant les travailleurs et les employés, et l'employeur afin d'appliquer le principe des avantages en faveur, à la fois du travail et du capital. La journée de travail de dix heures doit en général, être appliquée dans les entreprises publiques et privées, mais cela doit être laissé à leur discrétion et selon les circonstances particulières. »

ARTICLE 47.

« ... Il est nécessaire de procéder à l'instruction politique révolutionnaire des intellectuels appartenant à la jeune et à la vieille génération. »

ARTICLE 49.

« ... La liberté de diffusion des informations véridiques sera garantie. L'emploi de la presse pour diffuser des calomnies, pour porter préjudice aux intérêts de l'Etat et du peuple et pour inciter à la guerre mondiale est interdit. »

LA VIE EN U.R.S.S.

Le plan triennal de l'élevage en difficulté

Nos lecteurs se souviennent qu'en raison de la situation de plus en plus catastrophique du ravitaillement en viande, en lait, en beurre et en fromages, le gouvernement soviétique a doublé inopinément en avril dernier le plan quinquennal général en cours d'un « plan triennal pour l'élevage ». Ce fait était révélateur d'une crise extrêmement profonde : jamais, en effet, le gouvernement soviétique n'avait, depuis le début de l'ère quinquennale (1928) éprouvé le besoin de bouleverser un plan quinquennal en cours d'exécution en lui substituant, dans tout un vaste secteur de l'économie, un plan entièrement neuf et sans rapport avec les prévisions initiales.

Or, il s'avère maintenant que le nouveau plan triennal pour l'élevage rencontre lui aussi, d'ores et déjà, de sérieuses difficultés. En effet, pour développer l'élevage, accroître les effectifs du cheptel et en tirer une quantité croissante de produits, il faut des installations, des soins, de l'hygiène et l'élargissement de ce que les Russes appellent la « base de fourrages ». A en juger par les constatations qu'on trouve dans l'éditorial des *IZVESTIA* du 25 août, le nouveau plan triennal a fort peu de chances d'être réalisé à terme :

« Dans la région de Novgorod, cette année comme l'année précédente, le plan n'a pas été respecté, que ce soit en ce qui concerne la semaille de fourrage, la culture des betteraves, le ramassage du foin ou le remplissage des silos. En un mot la nourriture du bétail n'est pas assurée. Les vaches laitières n'ont fourni que la moitié de ce qui était prévu par le plan. »

« ... Les dirigeants régionaux et de districts reconnaissent en paroles l'importance du plan de l'élevage mais en pratique ils ne lui accordent ni le quart de leur temps ni la moitié de leur énergie. »

« ... Pour que le plan de l'élevage réussisse il faudrait que chacun exécute exactement les directives qui lui sont données. Or, ce n'est malheureusement pas le cas. Dans la plupart des régions l'on néglige la préparation de la nourriture du bétail. Et dans tout le pays le ramassage du foin est en retard ! »

« ... Qu'il nous suffise de dire qu'au 20 août le plan de la mise en silo n'était exécuté que dans la proportion de 10 %. »

Les accordéons sans musique

« Il y a quelques jours le « Palais de la Culture » du combinat du papier de Balakhninsk a fait l'acquisition de deux accordéons. Jour de fête, vous pensez ! Deux merveilles d'instruments de la meilleure marque ! On les déballe... l'enthousiasme se refroidit : l'aspect des accordéons n'est pas des plus engageants ; le bois est mal poli, les coins sont adaptés sans aucun soin, le vernis s'écaille... Mais tout cela est sans importance au fond, le principal c'est le son, la musicalité de l'instrument... Seulement voilà le son est infect ! Les basses grincent ou ronflent, les notes élevées gémissent ou restent muettes... en un mot il est absolument impossi-

ble de jouer quoi que ce soit sur ces instruments. Je ne parle pas de la valise qui sert d'étui : dès le premier jour la poignée s'est détachée... Il ne reste plus qu'à tout faire réparer...

On se demande combien de temps encore l'usine R.K.K.A. de Joscou fabriquera et mettra en circulation des instruments inutilisables. Et les musiciens voudraient savoir quand ils pourront enfin acheter dans un magasin soviétique un instrument dont ils puissent se servir sur le champ ! »

Lettre à la Rédaction du **Troud** signée :
J. PETROV.
(17-9-1949)

Le mauvais rendement d'un sovkhوزه

Le **TROUD** du 8 septembre publie sous le titre : « Quand on perd le sens des responsabilités », un article critiquant comme suit le travail d'un sovkhوزه (exploitation agricole d'Etat) :

« ... Le sovkhوزه « Komsomolski » du district de Novo-Nikolaïevsk est une entreprise d'envergure pourvue de tous les avantages techniques souhaités. Les travailleurs de ce sovkhوزه ont à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour procéder rapidement et sans pertes à la moisson.

Malheureusement toutes ces possibilités ne sont pas exploitées. L'inexpérience et la mauvaise volonté des dirigeants de ce sovkhوزه se sont manifestées dès les premiers jours de la moisson.

Les machines agricoles sont mal employées et la moisson traîne. Tous les plans et les graphiques sont faussés. Les pertes de grains sont innombrables... »

Après avoir énuméré de nombreux autres exemples d'incurie, l'article se termine ainsi :

« ... La situation dans ce sovkhوزه est alarmante. La mauvaise gestion des dirigeants coûte cher à l'Etat. Le sovkhوزه n'a pas exécuté la moitié de ce que prévoyait le plan... Les dirigeants du sovkhوزه « Komsomolski » ont perdu le sens de leurs responsabilités devant l'Etat. »

Relâchement de la discipline dans le travail

C'est le **TROUD** du 15 septembre qui le révèle dans son éditorial dont nous extrayons ces passages :

« ... Dans toutes les entreprises subsistent encore des gens « arriérés », des fainéants et des charardeurs. Tous ces hommes causent un tort immense à la propriété du peuple, ils insultent par leur existence même tous les honnêtes travailleurs. Voilà pourquoi la lutte pour le maintien de la discipline du travail doit rester la première préoccupation des organismes syndicaux.

A l'usine Gorki en un seul mois, 5 hommes sont arrivés en retard et 3 sont allés se promener. Ces

hommes ont enfreint la discipline du travail, ils ont rompu le rythme de la production et ont compliqué le travail de leurs camarades. La réaction des dirigeants a dû être sévère pensez-vous ? Non. Les dirigeants de l'usine ne se sont même pas émus, ils n'ont tiré aucune conclusion ni pris aucune mesure pour éviter la répétition de pareils manquements. Il est évident qu'une telle indifférence de la part des dirigeants équivaut à du sabotage... »

Il n'est pas interdit de souligner qu'en France les communistes ne tiennent pas le même langage.

Une campagne pour la propreté et l'ordre dans les entreprises

Depuis plusieurs mois, la presse soviétique a lancé une nouvelle campagne s'insérant dans la propagande générale du régime en faveur de l'accroissement de la productivité. Les autorités estiment que la propreté et l'ordre dans les ateliers et sur les chantiers faciliteraient grandement le développement du rendement et la lutte contre le gaspillage des matières. Le point de départ de cette campagne réside dans des constatations comme celles-ci que rapportent les **IZVESTIA** du 11 juin :

«... Nos entreprises ont enregistré d'énormes

succès dans la lutte engagée pour l'accroissement de la productivité. Nous pouvons d'autant moins excuser la saleté et le manque de culture qui régissent dans bon nombre de nos entreprises. Cette saleté engendre le gaspillage de matières premières. Une analyse faite dans une usine métallurgique, d'un prélèvement de terre et de déchets jetés, a relevé que ces déchets contenaient de 25 à 30 % de métal utilisable. »

Les **IZVESTIA** du 14 juin annoncent que le Ministère de l'Industrie de transformation s'en préoccupe d'ores et déjà :

« ... Hier s'est réuni le cabinet du Ministre de l'Industrie de transformation... »

Le camarade Vorochine a proposé de développer l'émulation socialiste sur le thème de la propreté, l'ordre et la culture dans la production. Il fit un exposé de ses expériences et de ses observations sur ce sujet. »

Dans les IZVESTIA du 16 juin, on trouve l'historique de ce nouveau mouvement :

« ... Il y a un peu plus d'une semaine, Vladimir Vorochine, sous-contremaître à l'usine Trekhgornoi émit l'idée de lancer l'émulation socialiste quant à l'ordre et la propreté dans le travail du combinat. Cette idée fut immédiatement adoptée par le combinat et bientôt par les entreprises voisines. Des brigades sont maintenant constituées un peu partout qui veillent à la propreté et à l'ordre dans le travail... Tous les travailleurs mettent leur point d'honneur à avoir un emplacement de travail rigoureusement propre et ordonné.. »

Dans des réunions et des meetings, on demande aux ouvriers de faire des suggestions et de

donner des conseils pour atteindre ce nouvel objectif. Il est cependant permis de se poser, à ce sujet quelques questions. Tout d'abord, on s'étonne que le régime soviétique ne s'aperçoive qu'en 1949, c'est-à-dire 32 ans après sa naissance, de la malpropreté qui règne dans ses entreprises et dont tous les visiteurs ont pu se rendre compte depuis longtemps. Ensuite il importe de souligner que l'Occident tant décrié est depuis longtemps parvenu à faire régner la propreté et l'ordre dans ses entreprises sans avoir eu besoin de lancer des campagnes de presse et sans que les chefs d'entreprises aient eu besoin d'organiser des meetings et des réunions pour exhorter les travailleurs à se plier à cet impératif catégorique de toute production moderne et rationnelle.

C'est ce que souligne d'ailleurs l'auteur d'une brochure traitant de l'occupation de l'Esthonie par les Russes, et qui raconte à quel point les nouveaux maîtres bolcheviks se sont rendus ridicules en organisant de telles réunions dans les entreprises esthoniennes pour recommander aux ouvriers esthoniens des règles auxquelles ceux-ci étaient habitués depuis de longues années.

La justice soviétique est-elle formaliste?

Les plaintes des ouvriers sont examinées d'une manière formaliste par la justice soviétique. C'est ce que nous apprend une communication TASS parue dans la PRAVDA du 15 septembre :

« ... Le Ministère de la Justice de l'U.R.S.S. a étudié les rapports sur l'état des travaux des organismes judiciaires de la région de l'Altaï en ce qui concerne l'étude des plaintes des travailleurs. Ce contrôle a permis de constater de la part de ces organismes un comportement empreint du pire des bureaucratismes et des formalismes. Ainsi par exemple le chef du district, Petrovski a né-

gligé d'étudier personnellement les plaintes et a confié ce travail aux réviseurs et autres employés de ses services. Des retards très graves ont été enregistrés dans les travaux de ses services. Des erreurs ont été commises comme par exemple : envoyer à un tribunal le dossier d'une personne se plaignant de ce tribunal. »

« ... Tous les fonctionnaires coupables de bureaucratisme et de formalisme seront mis en face de leurs responsabilités et seront obligés de subir les conséquences disciplinaires de leurs manquements. »

Des appareils de prothèse inutilisables

« Nous avons perdu nos membres en défendant la patrie. Cela ne nous empêche pas de brûler de servir notre pays en travaillant. Pour cela il nous faut des appareils de prothèse. Nous en avons reçus du type « Podrezkov » fabriqués par l'usine de prothèse « Ivanov » seulement ils n'ont qu'un défaut celui d'être inutilisables. Ils s'adaptent mal

frottent et échauffent nos moignons et pour finir provoquent des douleurs intolérables... Pourquoi fabriquer des appareils de prothèse inutilisables? Pourquoi dépenser l'argent de l'Etat ?... »

Signé : Les invalides : V. Smyslov et Touranov.

Lettre à la Pravda, du 14-9-1949.

Un bonjour poétique à Staline !

Le pouvoir soviétique fait son possible pour favoriser le développement culturel des petites nations allogènes et arriérées, au moins de celles qu'il ne déporte pas en Sibérie. C'est ainsi qu'à la fin du mois de septembre a eu lieu à Moscou une « décade de la littérature tadjik ». A cette occasion, les IZVESTIA du 24 septembre publient un poème intitulé « Salut », dont voici quelques extraits :

« Nous vous apportons notre plus cordial bonjour! Moscou, Staline sont le cœur de la terre tout en-
[tière.

« Grand Staline, notre père, entends le bonjour que te souhaitent tous les cœurs qui
[battent,

« Tu mènes l'humanité vers le bonheur, Tu vis pour la plus grande joie de tous

« Tu es la flamme de l'esprit léniniste Grand chef, entends aussi mon bonjour ! »

Une étude de la question géorgienne

Sous le titre : Depuis 1921, elle étouffe derrière le rideau de fer. M. Zourabichvili, Président de l'Union des Géorgiens Libres publie une petite brochure sur la Géorgie. Ce pays rappelons-le a été envahi et occupé par l'U.R.S.S. sans déclaration de guerre le 1^{er} février 1921, bien que la Constitution soviétique ait renoncé à tous les droits de l'Etat russe sur la Géorgie et reconnu son indépendance. On trouvera dans cette brochure un bref aperçu sur l'histoire de cette nation.